

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: МИРОВОЙ АСПЕКТ

КОВАЛЕВА Ю.Н.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела;**

КРАВЦОВА И.В.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье исследовано состояние сектора финансовых технологий в мире. Рассматриваются преимущества их внедрения для финансового сектора страны.

Ключевые слова: *финансовые технологии, цифровая инфраструктура, финтех-компании, цифровой профиль, Open API*

FINANCIAL TECHNOLOGIES IN RUSSIAN FEDERATION: REALITIES AND PROSPECTS

KOVALEVA Y.N.,

**Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department
of Financial Services and Banking;**

KRAVTSOVA I.V.,

**Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department
of Financial Services and Banking,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The Article is focused on the Russian Federation financial technology sector. The Article is highlights on benefits of their implementation for Russian fintech sector.

Keywords: *financial technologies, digital infrastructure, fintech companies, digital profile, digital ruble, Open API*

Постановка задачи. Бурное развитие финансовых технологий обусловлено увеличением количества банковских операций, количества заключенных финансовых соглашений в различных сегментах, состоянием уровня проникновения интернета, появлением разнообразных цифровых технологий и т.д. Эти процессы характеризуются серьезными изменениями и в предложении финансовых услуг, в спросе на них. Следствием таких трендов является выход на новые рынки, появление дополнительных бизнес-возможностей для предпринимателей с инновационными идеями, рост конкуренции и неопределенности в финансово-технологических сферах. В связи с этим есть необходимость усовершенствования инструментов финансового рынка и разработки таких моделей и технологий, которые позволят моментально реагировать на изменения финансового рынка и применять цифровые инновационные технологические возможности для скорейшего решения возникающих проблем.

Анализ последних исследований и публикаций. Значительное внимание проблеме развития финансовых технологий в практике банковского сектора в своих научных трудах уделяли Лопухин А.В., Плаксенков Е.А., Сильвестров С.Н., Худолий Ю.С., Ковалева Ю.Н., Кравцова И.В.

Актуальность. FinTech (отрасль, применяющая инновационные технологии для усовершенствования и оптимизации предоставления и получения финансовых услуг) развивается чрезвычайно быстрыми темпами, трансформирует финансовую сферу, с целью сокращения издержек, улучшения качества финансовых услуг (а также их инклюзивности) и создания более разнообразного и стабильного финансового ландшафта. Такие изменения способствуют технологическим инновациям в финансовых услугах, приводящих к появлению новых бизнес-продуктов, процессов, приложений, которые существенно влияют на финансовые рынки и процесс предоставления финансовых услуг.

Целью статьи является исследование современных финансовых технологий, раскрытие основных тенденций их развития, проблематики их внедрения и перспектив использования.

Изложение основного материала. В современном мире постепенно занимают ведущее место в системе предоставления банковских услуг конкурентоспособные финансовые технологии, настроенные на оптимизацию процесса, рост количества операций, мгновенность и быстрое привлечение пользователей, основываясь на постоянном развитии и расширении возможностей [1; 2].

Финансовые технологии (финтех) – это предоставление финансовых сервисов и услуг с использованием современных инновационных технологий.

Объем мирового рынка финансовых технологий постоянно увеличивается (приблизительно, в период с 2021 по 2030 гг. в шесть раз) – с \$245 млрд до \$1,5 трлн).

Финтех имеет огромный потенциал развития, особенно на развивающихся рынках и характеризуется следующими тенденциями (табл. 1; рис. 1).

Таблица 1

Современное состояние отрасли финансовых технологий

	Суммарный объём глобальной отрасли финансовых услуг	Финтех-сегмент
2021	\$12,5 трлн	2%
2030, прогноз	\$21,9 трлн	7%

Рис. 1. Степень использования и потенциал внедрения финансовых технологий в различные сферы

Таким образом, инновационные финансовые технологии открывают множество возможностей для внедрения современных сервисов обслуживания – т.к. более половины населения мира в

XXI веке не имеет доступа к банковским услугам или получает недостаточное банковское обслуживание.

Особенно активным в сфере внедрения финтех-инноваций являются развивающиеся страны (рис. 2, 3).

Азиатско-Тихоокеанский регион (АРАС)

- Доход от финансовых услуг почти в \$4 трлн, быстрорастущий рынок, который к 2030 г. может опередить рынок США и стать ведущим финтех-рынком ;
- Показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на данном рынке ожидается на уровне 27%

Северная Америка - крупнейший рынок финтех-технологий и инновационный центр

- Доход от финансовых услуг почти в до \$520 млрд,
- Показатель CAGR 17%

Великобритания и Европейский Союз

- третий по величине рынок финансовых учреждений в мире, демонстрирует значительный рост сектора финансовых технологий (пятикратный рост затрат на финтех)

Латиноамериканские рынки во главе с Бразилией и Мексикой

- быстроразвивающиеся рынки, демонстрируют рост затрат финтех 29%

Рынки Южной Африки, Нигерии, Египта и Кении

- величина CAGR в финтех-сегменте в Африке составит 32%

Рис. 2. Состояние мировых рынков финансовых технологий

Рис. 3. Мировые тренды в развитии финансовых технологий [5; 7, с. 233]

Стоимость быстрорастущего индийского рынка финансовых технологий составляет более \$50 млрд, капитализация более \$35 млрд, наиболее известными его участниками являются американская холдинговая компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (Warren Buffett) и японский крупный холдинг SoftBank Group Масаёси Сона (Masayoshi Son). Современное развитие данного рынка характеризуется усилением регулирования со стороны контролирующих органов, что приведет к оттоку/снижению инвестиций и повышению стоимости привлеченного капитала, что уже сейчас заставляет небольших игроков финтех-рынка изменять свои бизнес-модели [3; 4; 7, с. 23].

Одним из лидирующих и привлекательных рынков финтех-стартапов для предпринимателей различных стран мира является Дубай (в регионе, который объединяет страны Магриба и Ближнего Востока) (рис. 4).

Рис. 4. Преимущества рынка финансовых технологий в странах Магриба и Ближнего Востока

Арабский рынок сочетает в себе активное использование цифровых прогрессивных технологий и инновационных решений. Известные игроки-инвесторы данного рынка: Microsoft, Google и Amazon.

Дубай – это крупная инновационная экосистема, которая является привлекательной как для крупных компаний, компаний-единорогов, компаний на ранней стадии развития, стадии роста с гибкой правовой и деловой базой, основанной на мировых стандартах защиты данных, прогрессивном законодательстве в сфере пенсионного обеспечения, занятости, несостоятельности, банкротства [5; 6, с. 93].

Если брать постсоциалистические страны, то интересным является опыт Литвы в сфере финтеха и ситуация с данным направлением в Российской Федерации (рис. 5).

Рис. 5. Современное состояние финтех-рынков

Таким образом, в экономике РФ одной из самых быстроразвивающихся и перспективных сфер являются финансовые технологии. Финансовые технологии в Российской Федерации активно развиваются и в 2023-2024 гг. можно выделить направления их развития (табл. 2) [7, с. 235; 8, с. 27; 9, с. 137].

Таблица 2

**Направления развития финансовых технологий в
Российской Федерации**

Развитие ЕБС в части расширения точек сбора биометрических данных	помимо банка, можно сдать в МФЦ, а также в перспективе самостоятельно, с помощью специального мобильного приложения); сервисы с биометрической идентификацией клиента, в т.ч. биометрические слепки
Развитие системы быстрых платежей (СБП)	переводы от физических лиц в адрес государства для оплаты налогов, штрафов, сборов и пошлин; нейросети – умные коммуникации с клиентом; оплата по QR коду, в целях банковской безопасности и определения нестандартного поведения
Развитие цифрового профиля	распространение на микрофинансовые, страховые, кредитные организации, маркетплейсы и других участников финансового рынка, в частности, для физических лиц (обмен данными между МСБ, другими физлицами и государственными информационными системами)
Развитие Open API	инструмент для быстрой и безопасной передачи данных между разными компаниями, чтобы банки открывали доступ к своим данным и сервисам сторонним банкам и компаниям (например, межбанковский обмен информацией о счетах юридических лиц)
Развитие платежной инфраструктуры на основе платформы цифрового рубля	форма денег, вводится в обращение наряду с наличными и безналичными деньгами. Цифровой рубль – цифровой код, хранится на электронных кошельках в ЦБ, и его можно будет программировать так, чтобы использовать только для оплаты конкретных услуг или продуктов

Мировые инвестиции в FinTech в 2021 году составляли 105,3 млрд долл. (2861 сделок), что на 37% (или на 62,7 млрд долл.) меньше по сравнению с 2019 годом (рис. 6).

Такую тенденцию можно объяснить частично отсутствием мегасделок слияний и поглощений. Несмотря на рост веса частных инвесторов, ангельских инвестиций и венчурных фондов, основным источником для финансирования FinTech-компаний являются собственные средства.

Глобальная инвестиционная активность в сфере FinTech снижалась в течение 2022 года и достигла \$75,2 млрд.

Финансирование сократилось на 46% по сравнению с уровнем 2021 года.

Рис. 6. Совокупные объемы инвестиций в FinTech-компании, млрд долл.

Основные направления инвестирования представлены в табл. 3.

Таблица 3

Динамика объема инвестиций и количества сделок основных сфер FinTech

Направление	Объем инвестиций, млрд долл.		Изменение	Количество сделок, шт.		Изменение
	2021	2022		2021	2022	
Платежи и переводы	105,9	19,7	-81,4%	422	404	-4,3%
Insurtech	14,3	14,5	1,4%	425	287	-32,5%
Regtech	3,5	10,6	202,9%	203	191	-5,9%
Технологии управления активами	0,4	0,3	-25,0%	37	29	-21,6%
Блокчейн и криптовалюты	4,7	2,8	-40,4%	598	458	-23,4%
Кибербезопасность	0,5	2,0	300,0%	53	26	-50,9%

Значительно возросли инвестиции в кибербезопасность, т.к. компании во всем мире реагируют на растущие вызовы кибербезопасности, связанные с удаленной занятостью и все большим использованием интернет-ресурсов. Кибератаки также приобретают возрастающую угрозу для финансовой сферы.

Похищение финансовых данных становятся актуальной мишенью для современных хакеров.

Интерес к решениям Regtech (технологии, облегчающие и улучшающие управление регулирующими процессами в финансовой отрасли) стремительно возрос, поскольку компании, работающие над ускорением цифровизации процессов для поддержки изменений бизнеса и потребительских требований, искали эффективные и экономически целесообразные способы управления своими регуляторными требованиями в условиях изменчивого бизнеса.

Инвестиции в Insurtech повысились (технологии и инструменты, которые позволяют повысить эффективность функционирования страховой отрасли: оптимизировать убытки, автоматизировать риски, определять степень рисков и т.п.).

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, в современных условиях все страны активно видоизменяют традиционно применяемые модели, и все больше полагаются на технологии, наблюдаются следующие ключевые мировые тенденции:

- ускорение цифрового принятия, включая спрос на решение для электронных платежей и бесконтактные банковские сервисы;

- кардинальное изменение поведения клиентов, включая использование платформ электронной коммерции, цифровых каналов обслуживания клиентов и электронных кошельков;

- рост инвестиций в FinTech и партнерства со стороны корпораций, стремящихся ускорить свои усилия по трансформации финансовой системы;

- растущее внимание со стороны правительств и регуляторных органов относительно того, как развивается FinTech и что нужно сделать для поддержки изменений.

Для финансового сектора развитие финансовых технологий имеет ряд важных последствий:

Во-первых, финансовые технологии видоизменяют реализацию функций финансовой системы финансовыми институтами, изменяющими как структуру, так и возможности. Это проявляется прежде всего в изменении методологии работы институтов, в изменении традиционных навыков и привычек потребителей, в преобладающей смене инструментов финансовых регуляторов, определенных требований и правил. Появляются

новые возможности и новые бизнес-процессы для экономических субъектов.

Технологии, от которых зависит индустрия предоставления финансовых услуг, стали намного дешевле. Интернет делает ненужными много процедурных шагов и экономит средства на оплату труда, позволяя отказаться от необходимости их расходования на содержание отделений и филиалов. Кроме того, появились новые каналы распространения услуг, стоимость поиска для клиентов существенно снизилась.

Во-вторых, преимущества и последствия развития финансовых технологий можно проследить в сферах децентрализации, финансовой инклюзивности, прозрачности и эффективности функционирования. В процессе децентрализации и перераспределении централизованных фондов технологические достижения увеличивают отслеживаемость финансовых потоков и эффективность их использования. Большая эффективность и оперативность использования транзакций уменьшают риски за счет сокращения времени расчетов, из-за чего увеличивается время, в течение которого можно принять взвешенное решение. Большая скорость расчетов освобождает капитал для других необходимых целей, что имеет положительный эффект для финансовой системы и экономики в целом.

В-третьих, финансовые технологии улучшают доступ к большому числу финансовых услуг во всех сегментах и отраслях финансовой системы. Благодаря финансовой инклюзивности это возможно и в самых отдаленных и депрессивных регионах, где проживает существенная доля населения без доступа к осуществлению мгновенных, оперативных финансовых операций. В таких областях доля населения, владеющего мобильными телефонами, может превышать долю населения, имеющего физический доступ в банк и банковский счет. И в таком случае обильный банкинг позволяет пользователям оперативно и мгновенно получить кредит или осуществить покупку.

FinTech – это фактор роста финансовых рынков, это средство движения к оптимизации как повседневных аспектов жизни каждой отдельной личности, так и деятельности целой экосистемы.

FinTech – это технологии, которые, конечно же, упрощают формирование связей между различными отраслями, ускоряют получение экономических, социальных, технологических, политических и любых других выгод.

Список использованных источников

1. Программа «Цифровизация экономики РФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://static.government.ru/media/files/aqrGeWIr4N7FhERxWr92sNB9E080xmAU.pdf>.
2. Ковалева, Ю. Н. Цифровизация финансового сектора Российской Федерации / Ю.Н. Ковалева // Журнал «Менеджер» ДонАУиГС. – 2019. – № 3. – С. 143-149 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://donampa.ru/images/document/zbornik/M389_2019.pdf.
3. Ковалева, Ю. Н. Цифровая трансформация банковского сектора России / Ю.Н. Ковалева // Журнал «Менеджер» ДонАУиГС. – 2019. – № 4. – С. 125-133 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://donampa.ru/images/document/zbornik/men490_2019.pdf.
4. Сайт Центрального банка РФ: Развитие финансовых технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cbr.ru/fintech/>.
5. Государство. Бизнес. Технологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Электронные_платежные_системы_в_России.
6. Кравцова, И. В. Финансовый сектор ДНР / И.В. Кравцова // Национальные тенденции в современном образовании: III Всероссийская науч.-практ. конф., 25 декабря 2021 г., г. Омск. – Омск : АНОО ВО «СИБИТ», 2021. – С. 89-96.
7. Кравцова, И. В. Структура инвестиционного потенциала банковской системы и особенности его формирования / И.В. Кравцова // Финансы, учёт, аудит: сб. науч. труд. ДонАУиГС. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – Вып. 14. – С. 231-237.
8. Кравцова, И. В. Цифровизация страхования в эпоху COVID-19 / И.В. Кравцова, Ю.Н. Ковалева // Sochi Journal of Economy. – 2021. – № 15 (1). – С. 25-32.
9. Худолий, Ю. С. Финансовые технологии в банковском бизнесе: реалии и перспективы / Ю.С. Худолий, М.О. Халевина // Проблемы экономики. – 2021. – № 1 (47). – С. 134-142.